

ЗНАЧЕНИЙ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПОНЯТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

С.З.Махмудова

Джизакский филиал Национальный университет
Узбекистана имени Мирзо Улугбека
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13987310>

Аннотация: Вводится понятие «терапевтическая групповая динамика» и раскрывается его содержание. Терапевтическая динамика сопоставляется с общеизвестной социальной групповой динамикой. Дается анализ группового процесса, имевшего место в 15 интенсивных группах, проведенных автором. На основании временной последовательности разрешения личностных проблем участниками группы выделяются и описываются четыре стадии терапевтической динамики. Раскрывается терапевтическое значение каждой стадии

Ключевые слова: коллежаморганизатор, индивидуальный коллектив, структуризации подходов, пациент, потребность,

Выделенная темой целая группа проблем опирается на общие принципы психотерапии. В настоящее время медицинское сообщество не имеет четкого понятия того, что представляет собой группа специалистов или пациентов, вмешательство которыми можно рассматривать как психотерапевтическую. В то же время положительные эффекты психохириатрической, психосоматической, нефармакологической педиатрической реабилитации поддерживают эффективность психотерапии в группах.

Понимание проблемы группы, ее формы и специфику можно уточнить только на ходу эмпирических исследований, в настоящее время широко ведущихся в отечественной психотерапии. Рассматриваемый в данной работе вопрос также является теоретическим. В ней представлена систематизация существующих определений понятия группы и понятие групповой ситуации; с учетом проведенного анализа определена группа, представленная в психотерапии. Для рассматриваемой предметной области важным явлением представляется психотерапевтическая ситуация, сущность которой проведена в рамках функционального психологического подхода к анализу.

Идея психотерапевтической группы не только углубляет теоретико-методологические основания психотерапии, осознание вероятного психотерапевтического действия на уровне подсознательного начала, являясь по существу познавательной психотерапевтической группой в случае реального процесса лечения, вызывая участника описательного самовыражения, предстоящей очень активной системной-структурной работы.

Динамика проживания личностных проблем как терапевтическая Динамика группы

В целом наши наблюдения, а также встречи с некоторыми группами через три-четыре недели после окончания работы согласуются с гипотезой о том, что в терапевтическом плане групповой процесс начинается со страха самораскрытия.

Однако на этой стадии участники довольно быстро концентрируются на переживании единства, и это снижает их первоначальное напряжение. Проблемы самораскрытия, разворачивающиеся в полной мере впоследствии, на этой стадии лишь «мелькают» в групповых обсуждениях. Кроме того, их контекст на первой и второй стадиях существенно различается. Потребность в подтверждении своей причастности к социальному целому впоследствии уступает место другим ведущим тенденциям, что дает основания провести границу между первой и второй стадиями.

Все больше углубляется и уточняется мысль о том, что в психотерапевтических группах, а также в обучающих в работе по методике групп молодых специалистов, развивается перспективная и очень обнадеживающая форма деятельности. Учитывая раздел книги "Проявление, осмысление, регуляция эмоций в группе", в центре внимания на этот раз ставится роль групповой динамики в процессе психотерапии. В конце книги помещен раздел "Путь групповой терапии", вводящий в задачи обучения и применения методики групповой психотерапии. Планируемый тренинг ориентирован на умелую, эффективную работу с рефлексией, эмоциями, контактностью в результативно работающей психотерапевтической группе, применительно к клиентам восстановительной направленности, находящимся в разных группах значимых для Куренной взаимодействий.

Групповая психотерапия занимается эффективными методами работы по другой задаче, нежели чем индивидуальная, но вооружает ее участников необходимыми приемами работы (видимо, в большей мере, чем можно было бы надеяться наблюдателям группы во время сессии) и поддерживающими динамическую модели, в том числе нечеткой, самовыделенной нередко психотерапевтической группой.

Психотерапия групповая (точнее, подгрупповая) в распределенных группах, что и делает ее вполне сравнимой с психотерапией наблюдающих. Главное различие – количество участников; при этом группа, какая-либо коалиция при любых сочетаниях, может стать параллельно сколь угодно большой, но группопсихотерапевтическим поисковым эффектом (а также производным от него коллективным или социально-психологическим воздействием) на массовое (условно бесконечное число) количество субъектов желательно учиться какой-либо в нее системе войти. Под психотерапевтической группой понимают множество участников, желающих реальное или верящих в возможное содействие ее различных систематических форм собственному психотерапевтическому поиску.

Психотерапевтическая группа (со встречами, которые проводятся на конкретных датах и длительностью не менее 1,5–2 часов один раз в неделю) – главный метод психологической помощи (по крайней мере одна из форм психологических перевоспитаний, выздоровления, совершенствования, улучшения психосоциальной среды психических больных). В психотерапевтической группе специалистом признается действующий психотерапевт, актуальной задачей которого является возникающая, возможно постигаемая ею группа (возможное будущее), а не случайные или другие заболевшие из числа всех больных. Главное психотерапевтическое действие психотерапевта состоит в оказании профессиональной инициативы по обследованию,

обучению, воспитанию, коррекции, поэтому вещи и события (люди и мир), способные с ними интегрироваться – вещи и события сугубо психологического и психотерапевтического характера, налицо.

Результаты проводимого исследования свидетельствуют о высоком значении понятия психотерапевтической группы в структуре психотерапевтического процесса, влиянии состава группы на отделение для оказания первичной эмпирической социальной помощи такой категории пациентов, как больные аффективными расстройствами. Однако данное понятие используется лишь в отечественном психотерапевтическом сообществе. Речь идет о недостаточности в образовании, самообразовании, повышении квалификации тех специалистов, которые могут и должны оказывать психотерапевтическую помощь в рамках не лишь собственной рабочей профессии, а в рамках жизни общества в целом. Внедрение курсов подготовки к групповой работе обязательно повысит готовность большого количества специалистов к комплексному учету потребностей различных категорий пациентов при амбулаторных посещениях их различных учреждений наряду с работой по основной специализации. В заключение хочется отметить, что полученные в ходе исследования данные могут быть использованы не только в ходе подготовке специалистов в сфере психотерапии и реабилитации (вузы, курсы повышения квалификации). Рекомендации конкретные методические аспекты внедрения психотерапии в общесоматическое лечение могли бы стать обобщенным механизмом практического общего практика специалиста при оказание медпомощи и решения задач медицинской реабилитации.

Групповая динамика имеет свои особенности и правила. Именно в психотерапевтической группе эти, иначе негласные, законы и риски социальных отношений могут быть обнажены. Групповая психотерапия оказывает огромное влияние на самоощущение человека, на его последующее мировоззрение, на то, каким он видит свое место в мире и в Божьем мире.

Проблемные вопросы жизни личности стали осознаваться сильнее в социуме, а потому все больше людей обращаются к психологам за помощью, для снятия накопившихся конфликтов, простых недомоганий, комплексов, причинивших ущерб здоровью, красоте и рациональные случаи неуспехов. Точно так же дело обстоит и с общественными организациями. Количество желающих обучиться навыкам самопомощи, а к работе инструктора группы навыкам самопомощи, проводимой инструктором группы, в общественных организациях нередко превышает возможный лимит рассчитанной на такую форму работы группы. Причины этому неадекватный быт этих образований, и снижение всех аморальных вожделений субъекта.

Заключения: Поскольку профессиональная деятельность научной группы, кроме традиционной просветительской, имеет свою прикладную цель, заключающуюся в использовании такого рода научно-психотерапевтических групповых занятий в ряде образовательных, в том числе профессиональных и методических целях, в качестве дополнения к образовательному курсу повышения квалификации нового поколения специалистов, направленного на изучение основных принципов и методов групповой психотерапии.

References:

1. Беннис У., Шепард Г. Теория группового развития // Современная зарубежная социальная психология – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С.142-161.
2. Исурина Г.Л. Динамика индивидуально-психологических показателей больных невротами в процессе групповой психотерапии // Клинико-психологические исследования групповой психотерапии при нервно-психических заболеваниях. – Л., 1979. – С.71-76.
3. Исурина Г.Л. Механизмы психологической коррекции личности в процессе групповой психотерапии в свете концепции отношений // Групповая психотерапия. – М.: Медицина, 1990. – С.89-120.
4. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – М.: Медицина, 1985.
5. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – С.108-117.
6. Немиринский О.В., Федорус И.В. Синдром Клеопатры (дилемма любви и гордости) // Психологический журнал, 1991, № 5. – С.60-64.

